

Descomplicando a hanseníase: um olhar sobre o cuidado farmacêutico

Thatiane Bispo da Silva^{1*}, Dayvid Batista da Silva²

¹Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: thatiane.tb@gmail.com)

²Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

Por conta da Hanseníase, doença crônica, causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial em número de casos novos. Com isso as regiões Nordeste, Centro-oeste e Norte do país concentram os municípios com parâmetros hiperendêmicos, segundo o Ministério da Saúde. A presente pesquisa teve o objetivo de descrever os dados epidemiológicos da Hanseníase no Brasil e no Nordeste. Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa para tipo de estudo descritivo retrospectivo com abordagem quali-quantitativo. Foram utilizadas as bases de dados do *Scielo*, *PubMed*, *Science Direct* e o SINAN, com artigos publicados de 2019 a 2024, nos idiomas português e inglês. O Brasil apresenta um número elevado de casos, sendo o Maranhão e Pernambuco os estados com os mais altos números dentro da região Nordeste. O cuidado farmacêutico na hanseníase surge como uma ferramenta importante para o combate à doença e diminuição das complicações decorrentes, e esse cuidado integra ações de educação em saúde, que incluem atividades de educação permanente para a equipe de saúde, atividades de promoção à saúde de caráter geral, e ações de promoção do uso racional de medicamentos, tornando o farmacêutico um profissional evidente. A redução de casos de hanseníase é um papel de todos os profissionais, no entanto a participação do farmacêutico torna o processo seguro e eficaz devido ao cuidado farmacêutico e as ações por ele desenvolvidas com o uso racional de medicamentos.

Palavras-Chaves: Hanseníase, Saúde, Farmácia.

Uncomplicating leprosy: a look at pharmaceutical care

ABSTRACT

Because of leprosy, a chronic disease caused by the bacterium *Mycobacterium leprae*, Brazil ranks second in the world for the number of new cases. As a result, the Northeast, Midwest and North regions of the country concentrate the municipalities with hyperendemic parameters, according to the Ministry of Health. The aim of this study was to describe the epidemiological data on leprosy in Brazil and the Northeast. An integrative bibliographic review was carried out using a retrospective descriptive study with a qualitative-quantitative approach. The Scielo, PubMed, Science Direct and SINAN databases were used, with articles published from 2019 to 2024, in Portuguese and English. Brazil has a high number of cases, with Maranhão and Pernambuco being the states with the highest numbers within the Northeast region. Pharmaceutical care for leprosy has emerged as an important tool for combating the disease and reducing the resulting complications, and this care integrates health education actions, which include permanent education activities for the health team, general health promotion activities, and actions to promote the rational use of medicines, making the pharmacist an obvious professional. Reducing leprosy cases is the role of all professionals, but the participation of pharmacists makes the process safe and effective due to pharmaceutical care and the actions they take with the rational use of medicines.

Keywords: Leprosy, Health, Pharmacy.